

ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТНИНГ ЎТКИР ДАВРИДА БЕМОРЛАРДА ИММУНИТЕТ ҲОЛАТИНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Нарзуллаев Нуриддин Умарович
 Бухоро давлат тиббиёт институти
Шодмонов Жаҳонгир Баҳодирович
 Бухоро давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401452>

Геморрагик инсултнинг ўткир даврида беморларнинг иммунитет ҳолатини ўрганиш учун 45 нафар беморда клиник ва иммунологик текширишлар ўтказилди.

Касаллик бошланганидан бошлаб 2-куни лейкоцитлар таркибининг кўпайиши ($p < 0.01$) ва лимфоцитларнинг камайиши ($p < 0.05$), етук Т-лимфоцитлар (CD3+) ($p < 0.01$), Т-хелперлар (CD4+) ($p < 0.01$) ва цитотоксик Т-лимфоцитлар (CD8+) ($p < 0.05$) миқдорининг пасайиши кузатилди. Табиий киллерлар (NK хужайралари, CD16+) ва ИЛ-2 (CD25+) ($p < 0.05$) учун рецепторларни ифода этувчи хужайралар таркибини камайтириш тенденцияси ҳам кузатилди.

Иммунитетнинг гуморал тизимида IgA ва IgM ($p > 0.05$) гиперфункциясига мойиллик ва IgG таркибининг ошиши ($p > 0.05$) туфайли В-лимфоцитлари (CD20+) ($p > 0.05$) ва дисгаммаглобулинемия сонининг кўпайиши кузатилди. Иммунитет ҳолати кўрсаткичларининг нормал қийматлардан оғиши неврологик симптомларнинг оғирлиги ва юрак хуружининг ошиши билан янада аниқроқ бўлиб чиқди.

NIHSS шкаласи бўйича геморрагик инсултнинг ўртача ва оғир даражаларида 15 мм дан ортиқ инфаркт ўчоғининг катталиги билан Т-лимфоцитлар (CD3+) ($p < 0.05$) таркибининг сезиларли пасайиши билан янада аниқроқ лимфопения ($p < 0.05$) қайд этилди. Т-лимфоцитларнинг субпопуляциялари ($p < 0.05$) CD4+; $p < 0.05$ ва CD8+; $p < 0.005$), шунингдек NK хужайралари (CD16+) ва ИЛ-2 (CD25+) ($p < 0.05$) учун рецепторларни ифодаловчи хужайралар сони пасайди.

Шундай қилиб, ушбу тадқиқотлар иммунитет тизимининг мия инфарктлари ривожланишида иштирок этадиган мураккаб реакциялар мажмуасида иштирок этишини исботлайди ва ушбу беморларнинг инфекцион асоратларни ривожланишига сезувчанлигини оширади. Стандарт терапияда иммунитет ҳолатида ўзгаришларнинг йўқлиги, агар иммунитет тизимининг асосий параметрларининг бузилиши аниқланса, иммунокорректив терапияни қўллаш талаб қилинади.

References:

1. Humeira Badsha. Role of diet in influencing rheumatoid arthritis disease activity. // The Open Rheumatology Journal 2018. №12. Page No.19-28. 45. Nakashima R. Clinical significance of myositis specific autoantibodies. // Immunological medicine. 2018. №41 (3). Page No.103-112.
2. Petchiappan V, Selvam S, Dhanush M, Prabu N. Assessment of Handgrip Strength in patients with rheumatoid arthritis and fibromyalgia-do they differan observational study. // Archives of medicine 2018. №10 Iss No:4:3.